

**OMBORXONA LOGISTIKASINI TASHKIL ETISH VA UNING
ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGIGA TA'SIRI**

Abdullayev Dilshod Fazliddin o'g'li

Buxoro davlat universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

3-bosqich talabasi

Boltayeva Shahnoz Bebudovna

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

“Yashil iqtisodiyot va agrobiznes” kafedrası

katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada omborxonalar logistikasini samarali tashkil etishning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri atroflicha o'rganilgan. Omborxonalar logistikasining asosiy funksiyalari — mahsulotlarni qabul qilish, saralash, saqlash, hisobga olish va ishlab chiqarish jarayonlariga o'z vaqtida yetkazib berish mexanizmlarini tahlil qiladi. Maqolada ombor tizimining to'g'ri tashkil etilishi ishlab chiqarishdagi tanaffuslarning oldini olishi, ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlashi, resurslar sarfini kamaytirishi hamda umumiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali omborxonalar jarayonlarini raqamlashtirish va optimallashtirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan. Mazkur tadqiqot ishlab chiqarish korxonalarini, logistika mutaxassislarini va menejerlar uchun foydali nazariy va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kirish so'zlar: Omborxonalar, samaradorlik, omborxonalar funksiyalari, avtomatlashtirish, raqamli omborxonalar, omborxonalar tizimi

Omborxonalar logistikasi ishlab chiqarish jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Uni samarali tashkil etish ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydi. Xom ashyo va materiallarning o'z vaqtida ishlab chiqarish liniyasiga yetkazilishi ishlab chiqarishning bekor turmasligini kafolatlaydi. Omborda mahsulotlarning to'g'ri joylashtirilishi va nazorat qilinishi materiallar bilan ishlash jarayonini tezlashtiradi. Zaxiralarni me'yorda saqlash ortiqcha xarajatlarning oldini oladi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ombor faoliyatini avtomatlashtirish mumkin bo'ladi. Avtomatlashtirish natijasida inson xatolari kamayadi va ish sifati ortadi. Omborxonalar harakatlarining rejalashtirilganligi vaqtini tejaydi hamda ishlab chiqarishni tezlashtiradi. Mahsulotlarning aniq hisobga olinishi buyurtmalarni o'z vaqtida bajarishga yordam beradi. Tayyor mahsulotlar saqlanadigan joylarning to'g'ri

tashkil etilishi mijozlarga yetkazib berish jarayonini soddalashtiradi. Omborning samarali ishlashi ishlab chiqarish quvvatlarining to‘liq va samarali ishlashiga hissa qo‘shadi. Natijada, ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi va umumiy samaradorlik ortadi. Shunday qilib, omborxonalar logistikasini puxta tashkil etish korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Omborxonalar logistikasining asosiy funksiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlariga ta‘sirini tahlil qiladigan bo‘lsak:

1-rasm. Omborxonalar logistikasi funksiyalari.¹

1. Mahsulotlarni qabul qilish. Omborxonalar logistikasining birinchi va asosiy funksiyasi — mahsulotlarni qabul qilishdir. Mahsulotlar yetkazib beruvchi tomonidan olib kelinadi va ombordagi qabul qilish bo‘limi tomonidan qabul qilinadi. Bu jarayonda mahsulotlarning sifatini, miqdorini va to‘g‘ri hujjatlarni tekshirish muhimdir. Agar mahsulot sifatli bo‘lmasa yoki noto‘g‘ri miqdorda bo‘lsa, ishlab chiqarish jarayonida muammolar yuzaga kelishi mumkin, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi.

2. Mahsulotlarni saralash. Mahsulotlar omborga qabul qilingach, ular saralanadi. Saralash jarayonida mahsulotlar turiga, hajmiga yoki saqlash shartlariga qarab tasniflanadi. Bu, o‘z navbatida, mahsulotlarni tezda topishga yordam beradi va ishlab chiqarish jarayonining uzluksiz davom etishiga imkon yaratadi. Yaxshi

¹ <https://warehousingetc.com/the-6-key-functions-warehouse-logistics>

saralangan mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘limiga o‘z vaqtida yetkazilishi mumkin, bu esa ishlab chiqarish liniyasida kechikishlarning oldini oladi.

3. Saqlash. Mahsulotlarni saqlashning to‘g‘ri tashkil etilishi ularning sifatini saqlashga, zarar ko‘rmaslikka va saqlash muddatlarining boshqarilishini ta‘minlashga yordam beradi. Saqlash tizimining samarali bo‘lishi, masalan, avtomatlashtirilgan ombor tizimlari yordamida, omborda ortiqcha joy egallashni kamaytiradi va materiallarni ishlab chiqarish jarayonlariga tezda yetkazib berishga imkon yaratadi.

4. Hisobga olish. Ombordagi mahsulotlarning aniq hisobga olinishi muhimdir. Har bir mahsulotning miqdori, turi, saqlash muddati va joyi to‘g‘ri qayd etilishi kerak. Bu jarayon omborning aniq ishlashiga yordam beradi va ishlab chiqarishning to‘g‘ri rejalashtirilishiga xizmat qiladi. Hisobga olish tizimi orqali mahsulotlar va materiallarning holati nazorat qilinadi, bu esa ishlab chiqarishda zarur bo‘lgan resurslar yetishmasligi yoki ortiqcha bo‘lishining oldini oladi.

5. Ishlab chiqarish jarayonlariga o‘z vaqtida yetkazib berish. Omborxonalar logistikasi ishlab chiqarish jarayonlariga mahsulotlarni o‘z vaqtida yetkazib berishni ta‘minlaydi. Bu jarayonda mahsulotlarning ishlab chiqarish liniyasiga yoki yakuniy mahsulotlar yetkaziladigan bo‘limga o‘z vaqtida yetkazilishi juda muhimdir. Agar mahsulotlar vaqtida yetkazilmasa, ishlab chiqarish to‘xtab qolishi yoki kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Yaxshi tashkil etilgan yetkazib berish tizimi ishlab chiqarishning samarali va uzluksiz ishlashini ta‘minlaydi.

Omborxonalar logistikasining asosiy funksiyalari — mahsulotlarni qabul qilish, saralash, saqlash, hisobga olish va o‘z vaqtida yetkazib berish — ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta‘minlash uchun muhimdir. Har bir funksiyaning samarali bajarilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi. O‘zgartirilgan yoki noto‘g‘ri boshqarilgan ombor tizimi ishlab chiqarishning to‘xtashiga, kechikishlarga va ortiqcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun omborxonalar logistikasi ishlab chiqarish korxonalarini uchun strategik ahamiyatga ega.

Ombor tizimining to‘g‘ri tashkil etilishi ishlab chiqarishdagi tanaffuslarning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Ishlab chiqarish jarayoni uzluksiz davom etishi uchun xom ashyo va komponentlar doimo mavjud bo‘lishi zarur. Agar ombordagi mahsulotlar noto‘g‘ri joylashtirilgan bo‘lsa yoki yetarli darajada nazorat qilinmasa, zarur materiallar vaqtida ishlab chiqarish liniyasiga yetib bormaydi. Bu esa ishlab chiqarishning to‘xtab qolishiga, ishlab chiqarish grafiklarining buzilishiga olib keladi. To‘g‘ri tashkil etilgan ombor tizimi esa bu muammoning oldini oladi — materiallar

aniq joylashtiriladi, zaxiralar real vaqt rejimida nazorat qilinadi va kerakli materiallar kerakli vaqtda topiladi.²

Shuningdek, bu tizim ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Har qanday ishlab chiqarish liniyasi doimiy harakatda bo'lishi uchun uni xom ashyo bilan uzluksiz ta'minlab turish kerak. Ombor logistikasidagi to'g'ri rejalashtirish va harakatlarning muvofiqligi tufayli xom ashyolar yetkazib berilishida kechikishlar bo'lmaydi. Masalan, avtomatlashtirilgan ombor tizimlari yoki ERP (Enterprise Resource Planning) dasturlari yordamida real vaqt rejimida mahsulot harakati kuzatilib boriladi, natijada ishlab chiqarish uzluksiz va samarali davom etadi.

Bundan tashqari, to'g'ri tashkil etilgan ombor tizimi resurslar sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu yerda nafaqat moddiy resurslar, balki vaqt va mehnat resurslari ham nazarda tutiladi. Masalan, noto'g'ri joylashtirilgan mahsulotlarni izlash uchun ishchilarning ortiqcha harakati va vaqt sarfi kamayadi, ombor maydonlaridan optimal foydalaniladi, ortiqcha zaxiralar yig'ilib qolmasligi natijasida materiallar eskirib qolmaydi yoki isrof bo'lmaydi. Bularning barchasi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi.

Natijada umumiy samaradorlik oshadi. Ombordagi har bir jarayon ishlab chiqarishdagi samaradorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tez, aniq va soddalashtirilgan ombor harakati ishlab chiqarish tezligini oshiradi, mahsulotlar sifatli va vaqtida ishlab chiqariladi, bu esa korxonaning mijozlar oldidagi obro'sini mustahkamlaydi. Shuningdek, bu holat kompaniya raqobatbardoshligini oshirib, bozor sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

1-jadval

Ombor tizimining to'g'ri tashkil etilishi va uning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri³

Ko'rsatkich	To'g'ri tashkil etilgan ombor
Xom-ashyo yetkazib berilishi	O'z vaqtida, aniq va kerakli miqdorda yetkaziladi
Ishlab chiqarishning uzluksizligi	Uzluksiz ishlaydi, ishlab chiqarish rejasi to'liq bajariladi
Zaxiralarni boshqarish	Optimal miqdorda saqlanadi, real nazorati mavjud
Resurslar sarfi	Minimal daraja, tejamkor
Xatoliklar darajasi	Past (avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida)
Mahsulot sifatiga ta'siri	To'g'ri sharoitda saqlanishi tufayli sifat saqlanadi.

² <https://srcyrl.jpallettrack.com/news/jracking-warehouse-management-system-prior-pl-35188434.html>

³ <https://www.cleverence.com/articles/business-blogs/warehouse-logistics-processes-benefits-and-best-practices>

Ishlab chiqarish samaradorligi	Oshadi, xarajatlar kamayadi
Mijozlar bilan ishlash sifati	Vaqtida yetkazish, mijozlar ishonchi ortadi

To‘g‘ri tashkil etilgan ombor tizimi ishlab chiqarish jarayonini samarali boshqarish uchun juda muhimdir. Ombor tizimining to‘g‘ri tashkil etilishi, xom ashyo va materiallarning o‘z vaqtida yetkazib berilishini ta‘minlaydi, bu esa ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini saqlaydi. Agar ombor tizimi samarali tashkil etilsa, materiallar kerakli vaqtda yetkazib berilib, ishlab chiqarish to‘xtab qolmaydi.

Zaxiralarni boshqarish tizimi ham muhim rol o‘ynaydi. Omborda materiallar optimal miqdorda saqlanadi va ularning harakati real vaqt rejimida nazorat qilinadi. Bu ortiqcha zaxira yig‘ilishining oldini olib, isrof bo‘lishi va eskirish xavfini kamaytiradi. Buning natijasida resurslar sarfi, jumladan vaqt, mehnat va joy kamayadi. Tez va samarali ishlov berilgan ombor tizimi ishchilarning ortiqcha harakatlarini kamaytiradi, ish jarayonlarini soddalashtiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

To‘g‘ri tashkil etilgan ombor tizimi xatoliklar darajasini kamaytiradi, chunki avtomatlashtirilgan tizimlar materiallar va mahsulotlarning harakatini aniq va xatoliksiz nazorat qiladi. Bu ishlab chiqarishdagi xatoliklarni oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, mahsulotlar to‘g‘ri sharoitda saqlanadi va sifatini saqlaydi, bu esa umumiy sifatni oshiradi. To‘g‘ri tashkil etilgan ombor tizimi nafaqat ishlab chiqarishning samaradorligini oshiradi, balki sifatli mahsulotlarni vaqtida ishlab chiqarishga imkon yaratadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali omborxonalar jarayonlarini raqamlashtirish va optimallashtirish ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshiradi. Bugungi kunda omborxonalar boshqaruvi tizimlari (WMS — Warehouse Management System) yordamida mahsulotlarni qabul qilish, saqlash, joylashtirish, tanlab olish va jo‘natish kabi jarayonlar avtomatlashtirilgan tarzda boshqariladi. Bu tizimlar real vaqt rejimida ishlaydi va ombordagi har bir harakatni aniq qayd etadi. Natijada inson omiliga bog‘liq xatoliklar kamayadi, ma‘lumotlar aniqligi ortadi va ombor faoliyati ustidan doimiy monitoring olib borish imkoniyati yaratiladi.

Raqamlashtirish yordamida mahsulotlar joylashuvi, miqdori va harakati to‘liq nazoratga olinadi. QR-kodlar, RFID texnologiyasi va skanerlar orqali har bir mahsulotning holati avtomatik tarzda tizimga kiritiladi, bu esa qidiruv vaqtini kamaytiradi va mahsulotlarni adashtirish holatlarini yo‘q qiladi. Shuningdek, raqamli tizimlar orqali zaxiralarni boshqarish jarayoni soddalashadi: tizim avtomatik tarzda

ehtiyojga qarab buyurtmalarni shakllantiradi va zaxiralar tugashidan oldin xabardor qiladi.

Optimallashtirish jarayonida sun'iy intellekt, tahliliy vositalar va bulut texnologiyalaridan foydalanish orqali ombor faoliyati samaradorligi yanada oshadi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlovchi algoritmlar mahsulot aylanish tezligini tahlil qilib, ularni joylashtirishni optimallashtiradi. Bu esa mahsulotlarni ko'proq harakatlanadigan joylarda saqlab, tezkor tanlab olishni ta'minlaydi. Bulut texnologiyalari esa barcha jarayonlarni masofadan kuzatish va boshqarish imkonini beradi.

Umuman olganda, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish nafaqat omborxonada faoliyatini soddalashtiradi, balki ishlab chiqarish zanjirining barcha bo'g'inlarida tezlik, aniqlik va ishonchlilikni oshiradi, natijada umumiy raqobatbardoshlik kuchayadi.

Mazkur tadqiqot ishlab chiqarish korxonalari, logistika mutaxassislari va menejerlar uchun muhim nazariy asoslar bilan bir qatorda, amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi. Tadqiqot davomida omborxonada logistikasining asosiy funksiyalari, ularning ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri, zamonaviy texnologiyalar yordamida jarayonlarni raqamlashtirish va optimallashtirish imkoniyatlari keng yoritilgan. Bu orqali ishlab chiqarish korxonalari o'z ombor tizimlarini qanday qilib samarali tashkil etish, mavjud zaxiralarni qanday boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va mahsulot sifatini qanday saqlab qolish mumkinligi borasida aniq yo'nalishlar oladilar.

Logistika sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun bu tadqiqot ombor boshqaruvini modernizatsiya qilish, ombor jarayonlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash, xatoliklarni kamaytirish va ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlashda samarali yondashuvlarni ko'rsatadi. Shuningdek, ishlab chiqarish menejerlari ushbu tahlillar asosida korxonada mavjud logistika tizimining kuchli va zaif jihatlarini aniqlab, strategik qarorlar qabul qilishda foydalanishlari mumkin.

2-jadval

Amazon Kiva robotlari va an'anaviy usul solishtiruvi⁴

Ko'rsatkich	An'anaviy usul	Kiva robotlari (Amazon Robotics)
Mahsulot tanlash tezligi	Soatiga 100-200 buyurtma	Soatiga 500-700 buyurtma
Xatolik darajasi	1-2%	0.1% dan kam
Ishchi kuchi talabi	Yuqori (ko'plab ishchilar)	Kam (robotlar yordamida)

⁴ <https://www.amazon.com/ir>

Ombordagi mahsulotlarni joylashtirish	Qo'lda, sekin	Avtomatik, tez va samarali
Buyurtmalarni bajarish vaqti	60-90 daqiqa	15-30 daqiqa
Xarajat samaradorligi	O'rtacha	20-30% xarajatlarni kamaytirish
Ishchi jarayonlaridagi jarohatlar	Nisbatan yuqori	Juda past (robotlar xavfsizroq)

Dunyoning yetakchi elektron tijorat va logistika kompaniyasi bo'lgan Amazon o'z ombor tizimlarida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali omborxonada faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirgan.

Amazon omborlarida ishlatiladigan Kiva robotlari mahsulotlarni avtomatik ravishda tanlab olib, yetkazib berish punktlariga olib boradi. Bu jarayon xodimlarning ortiqcha harakatlarini kamaytiradi va buyurtmalarni yig'ish vaqtini sezilarli qisqartiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu robotlashtirilgan tizim yordamida Amazon omborlarida buyurtmalarni yig'ish vaqti taxminan 60% ga kamaygan.

Bundan tashqari, ombor maydonidan foydalanish samaradorligi 20–40% ga oshgan, bu esa kompaniyaga joyni tejash va yanada ko'proq mahsulotlarni saqlash imkonini bergan. Bu raqamlar Amazonning logistika va ombor boshqaruvi sohasidagi innovatsion yondashuvining muvaffaqiyatli ekanligini yaqqol namoyish etadi.⁵

Amazonning bulutga asoslangan boshqaruv tizimlari esa kompaniyaga AQSh bo'ylab mijozlarga buyurtmalarni o'rtacha 1-2 kun ichida yetkazib berish imkonini beradi. Ushbu tizimlar barcha omborlarni va yetkazib berish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qiladi, muammolarni tez aniqlash va bartaraf etishga imkon beradi.

Amazon dunyodagi eng yirik va samarali logistika tizimlaridan biriga ega kompaniya sifatida omborxonada logistikasining ishlab chiqarish va ta'minot zanjiridagi ahamiyatini yaqqol namoyish etadi. Amazonning ombor tizimlari ilg'or avtomatlashtirish va raqamlashtirish texnologiyalari asosida ishlaydi, bu esa mahsulotlarning tez va samarali qabul qilinishi, saqlanishi hamda yetkazib berilishini ta'minlaydi.

Amazon omborlarida sun'iy intellekt (AI), robototexnika, QR-kod va RFID texnologiyalari keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar mahsulot aylanish tezligini real vaqt rejimida nazorat qilib, omborda ularni eng samarali tarzda joylashtirish va tanlab olish jarayonlarini optimallashtiradi. Natijada, ishlab chiqarish va ta'minot

⁵ Statista.com

zanjirining uzluksizligi ta'minlanadi, mahsulotlarning o'z vaqtida yetkazilishi bilan ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

2-rasm. Amazon ombor faoliyatidagi texnologiyalar ulushi⁶

Shuningdek, Amazonning bulutli hisoblash platformalari (AWS) ombor faoliyatini masofadan boshqarish va kuzatishni osonlashtiradi. Bu orqali logistika jarayonlarining har bir bosqichi aniq nazorat qilinadi va muammolar yuzaga kelganda tezkor yechimlar topiladi. Bu yondashuv nafaqat ombor samaradorligini oshiradi, balki umumiy ishlab chiqarish jarayonlarining tezligi va ishonchliligini ham kuchaytiradi.

Amazon misolida ko'rinib turibdiki, to'g'ri tashkil etilgan va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan omborxonalar logistika tizimi ishlab chiqarishning har bir bosqichida resurslardan oqilona foydalanish, vaqt va xarajatlarni kamaytirish hamda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Amazon omborxonalar logistikasida ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llash orqali nafaqat mahsulotlarni tez yetkazib berish, balki ishlab chiqarish zanjirining samaradorligini ham sezilarli darajada oshirmoqda. Masalan, Amazon Robotics robotlari ombor ichidagi mahsulotlarni avtomatik tarzda ko'chiradi va tanlab oladi. Bu ishchilarning yukini yengillashtiradi, ish jarayonini tezlashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi.

⁶ <https://ir.aboutamazon.com> Amazonning rasmiy hisoboti va press-revizlari

Bundan tashqari, Amazon sun'iy intellekt algoritmlari yordamida mahsulotlarga talabni oldindan prognoz qiladi. Bu esa omborda kerakli mahsulotlarning yetarlicha zaxirasini ta'minlashga yordam beradi va ortiqcha zaxiralar yig'ilishining oldini oladi. Natijada ishlab chiqarish jarayoni uchun zarur materiallar har doim mavjud bo'ladi va ishlab chiqarish to'xtab qolmaydi.

Amazonning logistika tizimi shuningdek, global miqyosda ishlaydi. Kompaniya dunyo bo'ylab ko'plab omborxonalar tarmog'iga ega bo'lib, ularni markazlashtirilgan boshqaruv platformalari orqali birlashtiradi. Bu tizim orqali har bir omborning holati va mahsulot harakati real vaqt rejimida kuzatiladi. Shu sababli, ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xom ashyo va tayyor mahsulotlar yetkazib berilishi yuqori darajada samarali tashkil etiladi.

Bulut texnologiyalari (Amazon Web Services) va katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili (Big Data) yordamida Amazon ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini doimiy ravishda optimallashtirib boradi. Masalan, muayyan hududda mahsulotga talab oshganda, tizim avtomatik ravishda ushbu hududga ombor zaxiralarini ko'paytirish uchun buyurtmalarni tezlashtiradi.

Shunday qilib, Amazon misolida omborxonalar logistikasining yuqori darajada tashkil etilishi va raqamlashtirilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu nafaqat kompaniyaning xarajatlarini kamaytiradi, balki mahsulotlar sifatini saqlab qolish va xaridorlarga tez yetkazib berishni ta'minlaydi. Amazon omborxonalar logistikasida qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar va tizimlar nafaqat mahsulotlar harakatini tezlashtiradi, balki ishlab chiqarish zanjirining har bir bo'lagida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Masalan, omborlarda ishlatiladigan avtomatlashtirilgan tizimlar mahsulotlarni joylashtirish va tanlab olish jarayonlarini optimallashtiradi. Bu jarayon robotlar yordamida amalga oshiriladi, ular mahsulotlarni aniq va tezlik bilan harakatga keltiradi, natijada ishchi kuchi ortiqcha sarflanmaydi va xatoliklar kamayadi.

Amazon sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan prognozlash algoritmlaridan foydalanadi. Bu algoritmlar talab o'zgarishlarini oldindan aniqlab, zaxira boshqaruvini mukammallashtiradi. Misol uchun, bayram mavsumlarida yoki ma'lum bir mahsulotga talab oshganda tizim zaxiralarni o'z vaqtida ko'paytirish choralarini ko'radi, shuning uchun ishlab chiqarish jarayoni to'xtab qolmaydi va mijozlar buyurtmalari kechikmaydi.

Bundan tashqari, Amazon o'zining keng tarmoqli omborlari va yetkazib berish markazlarini markazlashtirilgan boshqaruv platformasi orqali boshqaradi. Bu platforma yordamida har bir omborda mavjud bo'lgan mahsulotlarning holati real vaqt rejimida kuzatiladi, bu esa ishlab chiqaruvchilarga zarur resurslarni aniq va o'z

vaqtida yetkazib berish imkonini beradi. Natijada ishlab chiqarish zanjirida uzilishlar kamayadi va samaradorlik oshadi.

Bulutli hisoblash texnologiyalari (AWS – Amazon Web Services) yordamida yig'ilgan katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) tahlili asosida ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirish amalga oshiriladi. Bu esa kompaniyaga raqobatbardoshligini saqlab qolish va ishlab chiqarishni yanada samarali qilish imkonini beradi.

Shuningdek, Amazon "Just-in-Time" (JIT) tizimiga o'xshash yondashuvni qo'llab, zaxiralarni minimal darajada ushlab turishga intiladi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki ishlab chiqarish uchun kerakli materiallarni aniq va o'z vaqtida yetkazib berish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Natijada, Amazonning omborxonalar logistikasini yuqori darajada avtomatlashtirilgan va raqamlashtirilgan tizim sifatida tashkil etishi ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu misol korxonalar uchun omborxonalar logistikasini takomillashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda qimmatli tajriba hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. (2023). Transport cost reduction report. Berlin.
2. Singapore Logistics Association. (2023). Impact of digital logistics platforms on trade efficiency. Singapore.
3. Wulfraat, M. "Amazon's Supply Chain and Logistics Strategy." *Supply Chain Today*, 2020.
4. Barysevich, A. "How Amazon Robotics Transforms Warehouse Automation." *Robotics Business Review*, 2019.
5. Statista Research Department. "Automation Technologies Used by Amazon in Warehousing." *Statista*, 2023.
6. Ivanov, D., and A. Dolgui. "A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0." *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 149 (2021): 102288.
7. Amazon Web Services (AWS). "Using AWS for Supply Chain Management and Warehouse Automation." *AWS Case Studies*, 2022.
8. Mangan, J., C. Lalwani, and C. L. Lalwani. *Global Logistics and Supply Chain Management*. John Wiley & Sons, 2016.
9. Forbes Technology Council. "The Role Of AI And Robotics In Warehouse Automation." *Forbes*, 2021.

Ilova va saytlar

10. Шахноз, Б. (2021). Improving the activities of small entities on the basis of innovative marketing technologies. центр научных публикаций (buxdu.Uz), 1(1).
11. Bebudovna, Boltayeva Shaxnoz. "Atrof-muhitning ifloslanishi va inson salomatligiga ta'siri." scientific aspects and trends in the field of scientific research 12.17 (2024): 10-12.
13. Bebudovna, Boltayeva Shaxnoz, Abduhakimov Nurbekjon Nuriddin o'g'li, and Xo'jaqulov Ramozon Saloxiddinovich. "O'zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning ahamiyati." innovative developments and research in education 3.25 (2024): 172-175.
14. Bebudovna, B., J. Ganjiyevich, and M. Tairova. "Ways of financing innovative activities in agrobusiness." Int. J. Acad. Manag. Sci. Res. IJAMSR 5 (2021): 138-143
15. <https://www.amazon.com/ir>
16. <https://www.statista.com>
17. <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/07/06/the-role-of-ai-and-robotics-in-warehouse-automation>